

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINING KREATIVLIK QOBILIYATINI INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISH TIZIMI VA UNING SAMARADORLIGI

Abduraimova Sohiba Karimkul qizi

Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-4695-764X>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15577397>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada muallifning bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kreativlik qobiliyatini innovatsion yondashuv asosida rivojlantirish tizimi, maqsad, vazifalari va samaradorligi haqida fikrlari keltirilgan. Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabalar orasida kreativlik qobiliyatining dinamikasi tajriba-sinov ishlari orqali tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** boshlang‘ich sinf, kreativlik, innovatsion yondashuv, tajriba.*

***Abstract.** This article presents the author's thoughts on the system, goals, tasks, and effectiveness of developing the creative abilities of future primary school teachers based on an innovative approach. The dynamics of creativity among students majoring in primary education are analyzed through experimental work.*

***Keywords:** primary class, creativity, innovative approach, experiment.*

***Аннотация.** В данной статье изложены взгляды автора на систему, цели, задачи и эффективность развития творческих способностей будущих учителей начальных классов на основе инновационного подхода. Динамика творческих способностей среди студентов направления начального образования проанализирована через опытно-экспериментальную работу.*

***Ключевые слова:** начальный класс, креативность, инновационный подход, эксперимент.*

Matematika o‘qitish jarayonida bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabalarining kreativlik qobiliyatini innovatsion yondoshuv asosida rivojlantirishning bosh maqsadi-ta‘lim samaradorligini oshirish, sifatini yaxshilashdan iborat. Mazkur tajriba-sinov ishlarini tashkil etishdan ko‘zlangan asosiy maqsad — matematika o‘qitish jarayoniga **innovatsion yondoshuvni** joriy etish orqali bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabalarining ijodiy fikrlash, muammoli vaziyatlarga yechim topish, mustaqil qaror qabul qilish kabi kreativlik ko‘nikmalarini rivojlantirishdan iborat. Tajriba-sinov ishlarining asosiy **vazifalari** quyidagilardan iborat:

- Talabalarining kreativlik qobiliyatini aniqlash mezonlarini ishlab chiqish va ularni baholash metodikasini takomillashtirish;
- Matematika darslarini innovatsion yondoshuv asosida tashkil etish usullarini ishlab chiqish;
- O‘quv jarayonida talabalarni muammoli topshiriqlar, ijodiy vazifalar va interaktiv mashg‘ulotlar orqali faollikka undash;
- Tajriba darslari davomida talabalar tomonidan tuzilgan dars ishlanmalari va ularning ijodiy yondoshuv darajasini monitoring qilish;

- Tajriba natijalarini tahlil qilish, umumlashtirish va samaradorlik darajasini aniqlash orqali ilmiy asoslangan xulosalar ishlab chiqish.

Matematika o‘qitish jarayonida bo‘ljak boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabalarining kreativlik qobiliyatini innovatsion yondoshuv asosida rivojlantirishning samaradorligini aniqlashga qaratilgan tajriba-sinov ishlari statistik tahlil yordamida izohlandi. Tadqiqot yo‘li va mazmunini to‘g‘ri va aniq belgilab olish uchun, avvalo, unga jalb etiladigan respondentlar tanlab olindi. Guliston davlat universiteti, Namangan davlat universiteti, Nukus innovatsion institutidan “Boshlang‘ich ta‘lim” yo‘nalishi 1- va 3-bosqich talabalaridan 371 nafari respondent sifatida ishtirok etishdi.

Ta‘lim samaradorligi maqsad va natija o‘rtasidagi farq qanchalik kam bo‘lsa, shunchalik yuqori baholanadi. Samaradorlikning sifat jihatdan baholanishi o‘quvchilarning bilim va faoliyat usullarini o‘zlashtirish darajasiga bog‘liq. Miqdoriy ko‘rsatkichlar esa ta‘limda belgilangan maqsadlar bilan o‘quvchilarning erishgan bilim, ko‘nikma va malakalari o‘rtasidagi tafovut asosida aniqlanadi.

Ta‘lim samaradorligini oshirish bir qator muhim yo‘nalishlar asosida tajriba-sinovlar orqali amalga oshiriladi. Bular jumlasiga quyidagilar kiradi:

- o‘quvchilarning bilim sifatini oshirish, ya‘ni bilim hajmi, umumlashtirish darajasi, nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llay olish ko‘nikmasi, hamda bilim va malakalardan mustaqil va zarur holatlarda foydalana olish qobiliyatini shakllantirish;
- ta‘lim natijalarini oldindan belgilangan maqsadlarga — xususan, Davlat ta‘lim standartlari darajasida yoki undan yuqori bo‘lgan bilim, ko‘nikma va ijodiy faoliyat tajribasiga — yaqinlashtirish;
- ta‘lim vositalarining mazmun va metodlarga mosligini ta‘minlash; ta‘lim jarayonida vaqt resurslaridan oqilona foydalanish.

Mazkur yo‘nalishlar pedagogik tajribaning asosiy maqsadini aniq belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, ijodiy ta‘limni ilmiy asoslangan loyihalash vositalari orqali tashkil etish, uni boshqarish, monitoring qilish va bu jarayonlarning samaradorligini didaktik mezonlar asosida baholash — tajribaning markaziy vazifasi hisoblanadi.

Qayd etilgan vazifalarni amalga oshirish maqsadida pedagogik tajriba tashkil etildi. Tajriba-sinov ishlari mazmun jihatdan o‘zaro bog‘liq bo‘lgan **uch bosqichda** olib borildi:

1-bosqich (2022–2023 yillar) – mavjud holatni aniqlashga qaratilgan **asoslovchi bosqich** sifatida tashkil etildi.

2-bosqich (2023–2024 yillar) – innovatsion yondoshuv asosida izlanishlar olib borilgan **izlanish bosqichi** sifatida tashkil etildi.

3-bosqich (2024–2025 yillar) – ilgari surilgan g‘oyalarni amaliyotda sinovdan o‘tkazish maqsadida **o‘qitish tajribasi bosqichi** amalga oshirildi.

Birinchi asoslovchi va tashxislash bosqichi **2022–2023 yillar oralig‘ida o‘tkazildi**. **Bu bosqichning maqsadi:** Pedagogik tajriba uchun boshlang‘ich holatni, muammolarni va talabalarining kreativlik darajasini aniqlash. **Bu bosqichning asosiy vazifalari esa:**

- **Adabiy tahlil** – kreativlikni rivojlantirish bo‘yicha nazariy asoslarni o‘rganish.
- **So‘rovnomma o‘tkazish** (Google Forms) – talabalarining boshlang‘ich darajasi, muammolar va ehtiyojlarini aniqlash.
- **Kreativlikni aniqlash testi (1-test)** – boshlang‘ich darajani o‘lchash.
- **Statistik ma‘lumotlarni tahlil qilish** – mavjud holatni tushunish uchun ma‘lumotlarni saralash.

Bu bosqichda tadqiqotning mavzusi bo'yicha ilmiy adabiyotlar, meyoriy hujjatlar o'rganildi, muammoning o'rganilganlik darajasi tahlil qilindi. OTMLarda boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalari bilan turli suxbatlar o'tkazildi. Pedagoglar fikrlari tinglandi va tadqiqot ishi mavzusining dolzarbligi isbotlandi. Talabalarning matematika o'qitish jarayonida kreativlik qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan masalalar aniqlandi, empirik asoslandi. Tadqiqot strukturasi va faoliyati aniqlandi. Dastlab, Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativlik qobiliyatini aniqlash uchun so'rovnoma o'tkazildi. So'rovnoma google formsda tayyorlanib respondentlarga tarqatildi. So'rovnomada 11 ta savolga respondentlar quyidagicha javoblar berishgan. “Boshlang'ich ta'lim” (1-3-bosqich) yo'nalishi talabalarini kuzatish va so'rovnoma natijalaridan shunday xulosa qilindiki, ko'pgina talabalar kreativlik qobiliyatini aynan matematika o'qitish jarayonida emas, ko'proq auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarda ishlatishib, “Matematika va uni o'qitish metodikasi” fani doirasida bu qobiliyatdan foydalanishning samarasi haqida yetarlicha tushunchaga ega emas ekanlar.

Tadqiqotning bu bosqichida talabalarning kreativlik qobiliyatini dastlabki holatini aniqlash maqsadida “Kreativlikni aniqlash usuli” (Vishnyakova N.F.)dan foydalanildi.

2-bosqich (2023–2024) – Innovatsion izlanish va eksperimental sinov bosqichi. Ikkinchi bosqichning maqsadi: Kreativlikni oshirishga qaratilgan yangi metodlarni sinab ko'rish va ularning dastlabki samarasini baholash etib belgilandi.

Belgilangan vazifalar esa quyidagicha:

- **Treninglar o'tkazish** – kreativlikni rivojlantiruvchi interfaol usullarni qo'llash (masalan, loyihalar, muhokamalar, ijodiy vazifalar).
- **Trening natijalarini baholash** – qatnashchilarning fikrini so'rovnoma orqali yig'ish.
- **Kreativlik va o'zlashtirish testi (2-test)** – treningdan keyingi o'zgarishlarni aniqlash.
- **Dastlabki natijalarni taqqoslash** – 1-test va 2-test natijalarini tahlil qilish.

Bu bosqichda talabalarning kreativlik qobiliyatini aniqlash uchun dastlab “matematika va uni o'qitish metodikasi” fanidan kirish testi olindi. “Kreativlikni aniqlash usuli” (Vishnyakova N.F.)ning ikkinchi holati aniqlandi.

3-bosqich (2024–2025) – Amaliy sinov va yakuniy tahlil bosqichi. Bu bosqichdan maqsad: Innovatsion metodlarning samaradorligini yakuniy baholash va ilmiy xulosalar chiqarish. **Asosiy vazifalar esa:**

- **O'zlashtirishni aniqlovchi yakuniy test** – treninglardan keyingi o'zgarishlarni aniqroq o'lchash.
- **Statistik va kvalitatif tahlillar** – barcha ma'lumotlarni solishtirish (1-test, 2-test, so'rovnomalar).
- **Metodik tavsiyalar ishlab chiqish** – tajriba natijalariga asoslangan amaliy qo'llanma yoki uslubiy ko'rsatmalar tayyorlash.

Tajribaning yakunlovchi bosqichida “Matematika va uni o'qitish metodikasi” fanining talabalarda kreativ faoliyatni shakllantirish va rivojlantirish imkoniyatini berishdagi samaradorligi tahlil qilindi. Bunda asosiy ko'rsatkichlar sifatida quyidagilar ajratib olindi:

- Talabalarning “Matematika va uni o'qitish metodikasi” fanidan bilim darajasi.
- Talabalarda kreativ fikrlashning shakllanganlik va rivojlanganlik darajasi.

Bu bosqichda yozma ish shaklidagi testlar o'tkazildi va ular 5 balli tizimda baholandi:

- Topshiriqni to'g'ri yechib, tahlil qila oladigan, iqtisodiy, statistik yoki matematik formula va qoidalar asosida izohlasha oladigan, savolga dalillar bilan javob bera olgan talabaga “5” baho (“a'lo”) berildi.

- Topshiriqning javobini to‘g‘ri topgan, lekin to‘liq asoslasha olmagan, ayrim arifmetik xatolarga yo‘l qo‘ygan talabaga “4” baho (“yaxshi”) berildi.
- Topshiriqni to‘liq yechmagan, lekin formula va qoidalardan to‘g‘ri foydalana olgan talabaga “3” baho (“qoniqarli”) berildi.
- Topshiriqni xato yechgan yoki umuman yechmagan talabaga “2” baho (“qoniqarsiz”) berildi.

Talabalarning kreativ fikrlash darajalarini sifat ko‘rsatkichlaridan miqdor ko‘rsatkichlariga o‘tkazdik. Ya’ni:

- Reproduktiv daraja “3” baho,
- Produktiv daraja “4” baho,
- Ijodiy daraja “5” baho bilan baholandi.

Talabalarning kreativligini aniqlash uchun esa “Kreativlikni aniqlash usuli” (Vishnyakova N.F.)dan foydalanildi.

Yo‘riqnomasi: Bu test yordamida siz o‘z shaxsiy fazilatlaringizni mustaqil ravishda baholashingiz mumkin. Har bir savolga diqqat bilan javob bering. Agar javobingiz “ha” bo‘lsa, “Haqiqiy Men” va “Ideal Men” ustunlariga “+”, “yo‘q” bo‘lsa “-” qo‘ying. Javoblaringizni uzoq o‘ylamay, birinchi kelgan fikrga asoslangan holda bering, chunki bu eng aniq natija beradi.

Metodikadan olingan natijalar 1-jadvalda tizimli ravishda taqdim etilgan bo‘lib, talabalarning ijodiy salohiyatini kompleks baholash imkonini beradi.

Omillar	Nazorat guruhi n=186	%	Tajriba guruhi n=185	%
Kreativ tafakkur	12	6,5%	11	5,9%
Qiziquvchanlik	13	7,0%	12	6,5%
Orginallik	12	6,5%	14	7,6%
Hayol	11	5,9%	10	5,4%
Intuitsiya	14	7,5%	12	6,5%
Emotsionallik, empatiya	13	7,0%	11	5,9%
Yumor hissi	12	6,5%	12	6,5%
Kasbga kreativ munosabat	13	7,0%	11	5,9%
Jami	100	53,8%	93	50,3%

1-jadval. Kreativlikni aniqlash metodikasi (Vishnyakova N.F) bo‘yicha nazorat va tajriba guruhlaridan olingan dastlabki natijalar tahlili (n=371)

Quyida natijalarning grafik ko‘rinishi berilgan (1-diagramma)

1-diagramma. Kreativlikni aniqlash metodikasi (Vishnyakova N.F) bo‘yicha nazorat va tajriba guruhlaridan olingan dastlabki natijalari

Kreativlik omillari bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijalari talabalarning ijodiy qobiliyatlarida muhim farqlar mavjudligini ko'rsatmoqda. Nazorat va tajriba guruhlarida o'rtasidagi taqqoslash shuni ko'rsatadiki, guruhlarning kreativlik darajasi turlicha taqsimlangan bo'lsa-da, ba'zi jihatlarda sezilarli farqlar mavjud. Tajriba guruhi originallik sohasida 7,6% ko'rsatkich bilan nazorat guruhidan (6,5%) ancha yuqori natija ko'rsatgan. Bu holat tajriba guruhidagi talabalarning noyob yechimlarni ishlab chiqish, ijtimoiy kutishlarni bashorat qilish va kelajakdagi kasbiy faoliyat uchun asos bo'ladigan kreativlik darajasida ustunligini ko'rsatadi. Biroq, umumiy ko'rsatkichlar nazorat guruhida (53,8%) tajriba guruhiga (50,3%) qaraganda yuqoriroq bo'lgan. Ijodiy tafakkur sohasida nazorat guruhi 6,5% ko'rsatkich bilan tajriba guruhidan (5,9%) ozgina oldinda turibdi. Bu farq nazorat guruhidagi talabalarning muammoli vaziyatlarda yechim topish qobiliyatining yuqoriligi, yangiliklarni tezroq qabul qilishi va yangi g'oyalarni nafaqat o'zlashtirish, balki ularni amalga oshirishda faol ishtirok etishidan dalolat beradi. Qiziquvchanlik darajasida ham nazorat guruhi 7,0% bilan tajriba guruhidan (6,5%) ustun turibdi. Bu ko'rsatkich nazorat guruhidagi talabalarning atrof-muhitdagi o'zgarishlarga sezgirligi, g'ayrioddiy tafsilotlarni aniqlay olishi va shaxslararo munosabatlarda irodaviy qat'iyatga egaligini ko'rsatadi. Kasbiy ijodiy munosabat sohasida nazorat guruhining 7,0% ko'rsatkichi tajriba guruhining 5,9% dan yuqori bo'lishi mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati, qoidalarni ijodiy talqin qilish va hazil tuyg'usining rivojlanganligini anglatadi.

Bu natijalarga asoslanib, quyidagi pedagogik tavsiyalarni berish mumkin: originalfik sohasidagi yutuqlarni mustahkamlash, ijodiy tafakkur va qiziquvchanlikni oshirishga qaratilgan maxsus mashqlar tizimini ishlab chiqish, kasbiy faoliyatda ijodiy yondashuvni rag'batlantirish va nazorat guruhidagi yaxshi amaliyotlardan foydalanish. 1-jadval asosida tuzilgan ushbu tahlil kreativlikni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlashga yordam beradi.

Tadqiqotimiz davomida o'tkazilgan ma'ruza, seminar, amaliy, ochiq havoda dars va qisqa muddatli kurslardan keyin olingan natijalarda sezilarni tafovutlarga duch keldik (2-jadval).

Sinaluvchilar guruhi	Omillar	Tajribadan avvalgi ko'rsatkichlar		Tajribadan keyingi ko'rsatkichlar		Tafavutning statistik ahamiyati	
		M ₁	S ₁	M ₂	S ₂	T	P
Nazorat guruhi n=186	Kreativ tafakkur	12	2.1	12	2.0	0.00	1.000
	Qiziquvchanlik	13	2.3	14	2.2	1.96	0.051
	Orginallik	12	2.0	13	2.1	2.45	0.051
	Hayol	11	1.9	12	2.0	2.10	0.036
	Intuitsiya	14	2.4	14	2.3	0.00	1.000
	Emotsionallik, empatiya	13	2.2	13	2.1	0.00	1.000
	Yumor hissi	12	2.0	13	2.1	2.45	0.015
Tajriba guruhi n=185	Kasbga kreativ munosabat	13	2.3	14	2.2	1.96	0.051
	Kreativ tafakkur	11	2.0	13	2.1	4.90	0.001
	Qiziquvchanlik	12	2.1	14	2.2	5.88	0.001
	Orginallik	14	2.3	15	2.4	2.94	0.004
	Hayol	10	1.8	12	2.0	5.88	0.001
	Intuitsiya	12	2.0	14	2.2	5.88	0.001

Emotsionallik, empatiya	11	1.9	13	2.1	5.88	0.001
Yumor hissi	12	2.0	14	2.2	5.88	0.001
Kasbga kreativ munosabat	11	1.9	13	2.1	5.88	0.001

2-jadval. Kreativlikni aniqlash metodikasi (Vishnyakova N.F) bo‘yicha tajriba va nazorat guruhidagi talabalaridan olingan empirik natijalarning qiyosiy-statistik ko‘rinishi (n=371)

Statistik tahlil uchun jadvaldan ko‘ringanidek Student t-mezonidan foydalandik va M_1 va M_2 - o‘rtacha qiymatlar (mean), S_1 va S_2 - standart og‘ishlar (standard deviation), T - Student testi natijasi, P - statistik ahamiyatlilik darajasi ($p < 0.05$ ahamiyatli farq deb qaraladi)ni qayd etgan. Natijalar grafik usulda yaqqol namoyon bo‘ladi (2-diagramma).

2-diagramma. Kreativlikni aniqlash metodikasi (Vishnyakova N.F) bo‘yicha tajriba va nazorat guruhidagi talabalaridan olingan empirik natijalarning qiyosiy-statistik ko‘rinishi

Natijalar tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, nazorat guruhida faqat 3 omilda (oginallik, hayol va yumor hissi) statistik ahamiyatli o‘zgarishlar kuzatildi ($p < 0.05$). Tajriba guruhida esa barcha kreativlik omillarida statistik jihatdan ahamiyatli yaxshilanishlar qayd etildi ($p < 0.01$). Eng katta o‘zgarishlar tajriba guruhida qiziquvchanlik, hayol, intuitsiya va emotsionallik omillarida kuzatildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduraimova, S. (2025). TALABALARDA KREATIVLIKNING NAMOYON BO‘LISHI, MAZMUN VA MOHIYATI. *Naуka i innovatsiya*, 3(1), 133-136.
2. Abduraimova, S. (2024). THE ROLE AND IMPORTANCE OF MATHEMATICAL CREATIVITY IN EDUCATION. *Modern Science and Research*, 3(11), 575-579.
3. Abduraimova, S. K. (2024). BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA KREATIVLIK TUSHUNCHASINING TERMINOLOGIK TAHLILI. *Inter education & global study*, (10), 65-75.
4. Abduraimova, S. (2024). THE ESSENCE OF DEVELOPING CREATIVITY SKILLS IN FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS: A PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL ANALYSIS. *Science and innovation*, 3(B5), 298-301.
5. Qizi, A. S. K. (2024). TA‘LIM TIZIMIDA KREATIVLIK QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHGA OID YONDOSHUVLAR. *Science and innovation*, 3(Special Issue 16), 370-372.

6. Maxsudova, S. (2023). THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF DEVELOPING THE CREATIVITY OF FUTURE PRIMARY CLASS TEACHERS. *Science and innovation*, 2(B11), 540-543.
7. Maxsudova, S. (2023). BOSHLANG‘ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA ILG‘OR XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. *Models and methods in modern science*, 2(5), 50-53.
8. Taniberdiyev, A., & Abduraimova, S. (2024). DEVELOPING CREATIVITY IN THE MATHEMATICS TEACHING PROCESS: CONTENT AND ESSENCE. *Modern Science and Research*, 3(11), 278-281.